

ISSN 2181-1008
DOI 10.26739/2181-1008

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТОМ 3, НОМЕР 1

2023

SAMARQAND VETERINARIYA
MEDITSINASI INSTITUTI

ISSN 2181-1008

DOI 10.26739/2181-1008

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

ТОМ 3, НОМЕР 1

BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

VOLUME 3, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА | BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1008-2023-1>

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

А.С. Даминов
Узбекистан

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Х.Б. Юнусов
Узбекистан

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

А.Р. Курбонов
Узбекистан

МАЪСУЛ КОТИБ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ | RESPONSIBLE SECRETARY:

Н. Б. Дилмуродов, Самарканд, Узбекистан

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:
РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:
EDITORIAL BOARD:

ТАҲРИРИЯТ КЕНГАШИ:
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
EDITORIAL BOARD:

Б. Т. НОРКОБИЛОВ
Ташкент, Узбекистан

Ш. А. ДЖАББАРОВ
Ташкент, Узбекистан

Б. А. ЭЛМУРАДОВ,
Ташкент, Узбекистан

Н. А. БОБОКУЛОВ,
Ташкент, Узбекистан

А. А. НУРМАТОВ,
Ташкент, Узбекистан

Б. Б. БАКИРОВ
Самарканд, Узбекистан

Х. Б. НИЁЗОВ,
Ташкент, Узбекистан

Р. Б. ДАВЛАТОВ,
Ташкент, Узбекистан

Э. С. ШАПТАКОВ
Ташкент, Узбекистан

Х. С. САЛИМОВ
Самарканд, Узбекистан

М. А. РУЗИМУРАДОВ
Ташкент, Узбекистан

Д. А. АЗИМОВ
Ташкент, Узбекистан

А. И. ЯТУСЕВИЧ
Минск, Республика Беларусь

Д. А. ДЕВРИШОВ
Москва, Российская Федерация

Ю. А. ЮЛДАШБОВ
Москва, Российская Федерация

Д. Н. ФЕДОТОВ
Минск, Республика Беларусь

К. Н. НОРБОВ
Самарканд, Узбекистан

С. Ю. ЮСУПОВ
Самарканд, Узбекистан

Х. А. ХАМДАМОВ
Ташкент, Узбекистан

А. А. ЭЛМУРАДОВ
Самарканд, Узбекистан

Б. Д. НАРЗИЕВ
Самарканд, Узбекистан

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Дилмуродов Н.Б., Ниёзов Ҳ.Б., Пардаева Ш.А., Мирзаев С.М., Бозоров Қ. СИГИРЛАРДА ПОДОДЕРМАТИТ ЖАРАЁНЛАРИНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАР ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Tashtemirov Ravshanbek Matlyubovich, Yusupov Azamat Rustam o'g'li OTLARDA SAKRASH BO'G'IMINING ASEPTIK YALIG'LANISHINI DAVOLASH.....	11
3. Ўрмонов Абдурасул Хасанович, Таштемиров Равшанбек Матлюбович СПОРТ ОТЛАРИДА МИОЗИТЛАРНИНГ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДАВОЛАШ.....	16
4. Ниёзов Ҳаким Бақойвич, Абдиев Салоҳиддин Буранович ТУҒИШДАН КЕЙИНГИ ЭНДОМЕТРИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН СИГИРЛАРНИ ТУРЛИ УСУЛЛАР БИЛАН ДАВОЛАШДА УЛАРНИНГ КЛИНИК – ФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	20
5. Djumanov Sobir Murodovich, Rashidov Bekjon SIGIRLARDA VOLA TASHLASHLARNI SABABLARI VA OLDINI OLISH.....	27
6. Tashtemirov Ravshanbek Matlyubovich, Chinmurodov Jahongir To'lqinjon o'gli SPORT OTLARIDA OG'IZ BO'SHLIG'I JAROHATLARI ETIOLOGIASI, KILINIKASI, DIAGNOSTIKASI, PROFILAKTIKASI.....	32
7. Даминов Асадулло, Боймуродов Хусниддин, Суяров Султон, Тошқузиёв Баҳодиржон ЗАРАФШОН ДАРЁСИ ЎРТА ОҚИМИ СУВ ЭКОТИЗИМЛАРИДА LYMNAEIDAE (RAFINESQUE, 1815) ОЙЛАСИ МОЛЛЮСКАЛАРИНИ ТАРҚАЛИШИ ВА УЛАРНИ ГЕЛЬМИНТОЗЛАРНИНГ ОРАЛИҚ ХЎЖАЙИНИ СИФАТИДАГИ ЎРНИ.....	37
8. Раҷамуродов Зайнитдин Туробович, Ахроров Маъруф Насимжонович ЯНГИ ТЎҒИЛГАН ҚЎЗИЛАРНИ ТИРИК ВАЗНИ, МУТЛОҚ ВА КУНЛИК ЎСИШИНИНГ ЁШГА ОИД ДИНАМИКАСИ ЎРГАНИШ.....	42
9. Яхяев Бахтиёр Садуллаевич ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ОТКОРМЕ КАРАКУЛЬСКИХ БАРАНЧИКОВ.....	48
10. Ходжаева Насиба, Акбарова Гулирухсор, Джурабаева Дилафруз AZOLLA CAROLINIANANINING MORFOBIOLOGIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
11. Qurbonova Zarnigor, Fayziyeva Sitara, Norboyev Qurbon BUZOQLAR DISPEPSIYASINING ANTINATAL SABABLARI.....	60
12. Norboyev.Q.N., Safarov. Sh.I. GOLSHTIN ZOTLI SOG'IN SIGIRLAR KETOZINING KELIB CHIQISH SABABLARI.....	65
13. Safarov M.B., Turdiqulov S. BIOLOGIK FAOL MODDALARDAN AYRIM VITAMINLARNING SOG'IN SIGIRLAR FIZIOLOGIK KO'RSATKICHLARGA TA'SIRI (Adabiyotlar tahlili asosida).....	69
14. Djumanov Sobir Murodovich, Imomaliyev Shohruh SIGIRLARDA BACHADON CHIQISHI SABABLARI, DAVOLASH VA OLDINI OLISH.....	73
15. Hamroqulov N.Sh., Ergashev J. TUXUM YO'NALISHIDAGI TOVUQLARDA GIPOVITAMINOZLARNING DIAGNOSTIKASI VA PROFILAKTIKASI.....	78

УДК. 636. 32

Ражамуродов Зайнитдин Туробович
 Самарқанд Давлат университети,
 Самарқанд, Ўзбекистон.
Ахроров Маъруф Насимжонович
 Самарқанд Давлат тиббиёт университети,
 Самарқанд, Ўзбекистон.
 E-mail: akhrorov81@gmail.com

ЯНГИ ТЎҒИЛГАН ҚЎЗИЛАРНИ ТИРИК ВАЗНИ, МУТЛОҚ ВА КУНЛИК ЎСИШНИНГ ЁШГА ОИД ДИНАМИКАСИ ЎРГАНИШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7816551>

АННОТАЦИЯ

Бу мақола Самарқанд вилоятининг Кушработ туманидаги “Гуландом она” чорвачиликга ихтисослашган фермер хўжалигида қисқа муддатли, паст интенсивликдаги лазерли нурланишнинг ёш қўзиларни гушт масулдорлигига таъсирини ўрганиб олинган натижаларга асосан ёзилди. Биринчи қисимда Гушт маҳсулотларининг микдорий ва сифатий кўрсаткичлари, иккинчи қисимда Суйилган қўзиларнинг гавдасининг морфологик ва навли таркиби, учинчи қисмда Тажрибалардаги қўзилар мускул тўқималарининг кимёвий ва аминокислотали таркибига биофизик усулларнинг таъсири келтирилган. Бунда ўрганилаётган қўзиларни 3 гуруҳга ажратиб асосан 5 ва 7 ойлик вақтидаги кўрсаткичлари тўлиқ ўрганилган.

Калит сўзлар: Лазер нурлари, тажриба, назорат, қўзилар, гушт, суяк, морфологик таркиб, гуштдолилик коэффициенти, кимёвий таркиб.

Раджамуродов Зайнитдин Туробович
 Самарқандский государственный университет,
 Самарқанд, Узбекистан
Ахроров Маруф Насимжонович
 Самарқандский государственный медицинский университет,
 Самарқанд, Узбекистан
 E-mail: akhrorov81@gmail.com

ВЛИЯНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МЯСНУЮ РЕАКЦИЮ МОЛОДЫХ ЯГНЯТ

АННОТАЦИЯ

Статья основана на результатах исследования влияния кратковременного, низкоинтенсивного лазерного излучения на мясной выход молодняка ягнят в фермерском хозяйстве «Гуландом она» Кушработского района Самарқандской области. В первой части

количественные и качественные показатели мясной продукции, во второй части морфологический и сортовой состав туши ягнят, в третьей части влияние биофизических методов на химический и аминокислотный состав мышечной ткани ягнят. опытных ягнят. При этом исследуемые глаза были разделены на 3 группы и детально изучена их работоспособность в 5- и 7-месячном возрасте.

Ключевые слова: Лазерные лучи, эксперимент, контроль, ягнята, мясо, кость, морфологический состав, мясность, химический состав.

Rajamurodov Zainitdin Turobovich

Samarkand State University,
Samarkand, Uzbekistan.

Ahrorov Maruf Nasimjonovich

Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan.

E-mail: akhrorov81@gmail.com

THE EFFECT OF SHORT-TERM LOW-INTENSITY LASER RADIATION ON THE MEAT REACTION OF YOUNG LAMBS

ANNOTATION

The article is based on the results of a study of the effect of short-term, low-intensity laser radiation on the meat yield of young lambs in the farm "Gulandom ona" of the Kushrobot district of the Samarkand region.

In the first part, the quantitative and qualitative indicators of meat products, in the second part, the morphological and varietal composition of the carcass of lambs, in the third part, the influence of biophysical methods on the chemical and amino acid composition of the muscle tissue of lambs. experimental lambs. At the same time, the studied eyes were divided into 3 groups and their performance was studied in detail at the age of 5 and 7 months.

Key words: Laser beams, experiment, control, lambs, meat, bone, morphological composition, meat content, chemical composition.

Кириш: Бозор иқтисодиёти даврида чорвачилик тормокларининг барча соҳаларида асосий диққат ва эътибор ҳайвонлардан олинадиган гушт маҳсулдорлигига ва олинган маҳсулотнинг сифатини яхшилашга қаратилган. Ҳайвонларнинг тирик вазни унинг гушт маҳсулдорлигини кўрсатувчи катталиқ ҳисобланиб, бунда тирик массасининг кўрсаткичи озиклантириш ҳамда боқиладиган шарт-шароитларга ҳам боғлиқлиги билан бир қаторда янги технологиялардан фойдаланиб бу усулларни аниқ мақсадга йўналтирилиши бир қанча хорижлик илмий тадқиқотчилар томонидан исботлаб берилган [1,2].

Ёш ҳайвонларнинг тез ва осон етилиши муҳим иқтисодий аҳамиятга эга. Унинг тирик вазни ҳамда унинг асосида аниқланадиган ўртача ва нисбий кунлик ўсиш кўрсаткичларига биофизик усулларнинг таъсирини ўргандик [3,4].

Тадқиқот мақсади: Янги тўғилган қўзиларни тирик вазни, мутлоқ ва кунлик ўсишининг ёшга оид динамикаси ўрганиш.

Тадқиқотнинг усули ва объекти: Тадқиқотни бажаришда умум қабул қилинган замонавий физиологик, морфо-биокимёвий, биофизикавий ва статистик таҳлил усулларидан фойдаланилди. Объекти сифатида қоракул қўйлари ва улардан олинган наслардан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси: Тажрибадаги қўзилар тирик массасини тарозиларда тортиб кўриш бўйича олинган маълумотлар натижалари асосида, шулар аниқ бўлдики, барча қиёсланаётган гуруҳлар совлиқларидан олинган қўзиларнинг тирик массаси деярли бир хил эканлиги аниқланди. Аммо, қўзиларнинг 1-ойлигида уларнинг тирик массасининг жиддий даражада ортиши кўзатилди: I гуруҳ совлиқлар қўзиларида 7,1 кг, II ва III – гуруҳлар совлиқлари қўзиларида бу кўрсаткич мос ҳолда 7,3 ва 7,4 кг.ни ташкил этди [5].

Солиштирилаётган гуруҳ кўзиларининг тирик массасининг юқори даражада ўзгариш тезлиги кўзилар онасидан ажратилгунига қадар сақланиб қолди: 25,4 кг назорат гуруҳи кўзиларида 25,8 ва 26,4 кг тажриба гуруҳлари кўзиларида. Она сүтидан ажратилган кўзиларнинг кейинги ойларида ҳам тирик массасининг ўзгариши назорат ва тажриба гуруҳларида давом этди (1-жадвал).

1-жадвал

Тажрибадаги кўзиларнинг тирик вазни ўзгариши динамикаси, кг

Ёши	Ўрганилган кўзилар гуруҳлари					
	I	n	II	n	III	N
Тўғилган пайтда	4,7±0,17	21	4,8±0,21	20	5,0±0,4	24
1 ой	12,0±0,6	19	12,2±0,8	21	12,4±0,7	23
2 ой	17,3±0,8	19	17,5±0,6	21	17,7±0,7	23
3 ой	22,4±0,21	17	22,9±0,8	21	23,4±0,20	22
4 ой	25,4±0,9	17	25,8±0,23	21	26,4±0,22	22
5 ой	27,4±0,8	17	28,1±0,21	19	28,5±0,24	24
7 ой	32,7±0,33	16	33,5±0,38	18	34,1±0,38	21

Лекин, шунинг қайд этишимиз керакки, ўрганилаётган кўзиларнинг ўсиш ва ривожланиш кўрсаткичларига қарамасдан тирик массасининг ортишини акс эттирувчи белги ва хусусиятлар бўйича II ва III тажриба гуруҳлари кўзилари қолган тенгдош кўзиларга нисбатан юқори кўрсаткичларга эришдилар. Онасидан ажратиш пайтида II ва III тажриба гуруҳлари кўзилари назорат гуруҳига нисбатан мос ҳолда 2,0-4,3% ($P < 0,001$) устун эканлиги аниқланди [6]. Худди шўндай ҳолат кўзиларни онасидан ажратилганидан кейин, яъни парваришлаш давомида ҳам кўзатилади. Кўзатиш давомида, яъни 5 ойлигида II ва III тажриба гуруҳлари кўзиларининг тирик массаси қолган кўзиларга нисбатан кўрсаткичлари 2,5-4,5% га ва 7-ойлигида эса 2,5 ва 4,3%га ($P < 0,04$; $P < 0,002$) ортиқ эканлиги аниқланди.

2-расм. Кўзилар тирик вазни унинг ёшига боғлиқ ҳолдаги ўзгаришлари

Онасидан ажратилган кўзиларнинг ривожланиши учун уларнинг махсулдорлигини баҳолаш ва ўсиш-ривожланиш энегияси бўйича энг яхши индивидларни саралаш ва танлаб олиш мақсадида бир кеча-кундузда ўсиши ва абсалют кўрсаткичлари муҳим аҳамиятга эга. Эмбрионал ривожланишдан кейинги постнатал онтогенезнинг биринчи ойида ушбу кўрсаткичлар бўйича тажриба гуруҳларининг кўзилари етарлича юқори кўрсаткичлар бўйича тавсифланиши билан ажралиб тўрди[7].

Кунлик ўсишни абсалют қийматини ҳисоблашда, тажрибада бўлган барча гуруҳ кўзилари тўғилганидан токи онасидан ажратилгунигача қадар ўсиши ва ривожланиши бўйича юқори интенсивликга эга бўлиши қайд қилинди. Бу эса турларга хос бўлган умумий қонуниятдир. Ўтган давр мобайнида назорат гуруҳи кўзиларининг абсалют ўсиши 20,7 кг ни ташкил этган бўлса, II тажриба гуруҳида – 21,4 ва III тажриба гуруҳида – 21,8 кг ни ташкил этди.

Кўзилар онасидан ажратилганидан кейинги ойда ўсиш бирлиги барча гуруҳ кўзиларида сезиларли даражада пасайди, бу эса бизнинг назаримизда берилаётган қўшимча озиқаларга қўшимча равишда онасини эмиш билан олаётган сутнинг тўхташи билан боқлиқ бўлса керак. Чунки, онасидан ажратилган кўзиларда деярлик 1,0-1,5 ой мобайнида онасидан ва сутдан ажралиши маълум даражада стресс ҳолатини юзага келтиради. Ҳайвонларни ёшига оид ўзгариш кўрсаткичларининг умумийлигини ҳисобга олганимизда ҳам кўзиларнинг кейинги ҳаёти давомида назорат ва тажриба гуруҳлари кўзилари тирик массасининг ўзгаришида қиёсланаётган гуруҳлар орасида ишончли фарқлар намоён бўлди. 10-жадвалда келтирилган маълумотларнинг кўрсатишича сут эмиш давридаги II ва III гуруҳлар кўзиларининг мутлоқ кунлик ўсиш кўрсаткичлари бўйича назорат гуруҳи кўзиларидан устун бўлиши 3,0-4,9 %, ни ташкил қилган бўлса, умумий парваришlash даври давомида (тўғилганидан 7 ойлик бўлгунича) - 3,9-5,0 % га тенг бўлди ($P < 0,01$) (3-жадвал)[8].

3-жадвал

Тажрибадаги кўзиларнинг мутлоқ ўсишини ёшга оид динамикаси, кг

Ёш даврлари	Текшириладиган кўзилар гуруҳлари		
	I	II	III
Тўғилганидан 1 ойгача	7,2±0,25	7,2±0,26	7,3±0,29
Тўғилганидан 2 ойгача	12,4±0,27	12,7±0,26	12,7±0,22
Тўғилганидан 3 ойгача	17,4±0,35	18,1±0,32	18,2±0,26
Тўғилганидан 4 ойгача	20,7±0,22	21,4±0,24	21,8±0,24
Тўғилганидан 5 ойгача	22,4±0,22	23,4±0,27	23,7±0,23
Тўғилганидан 7 ойгача	27,8±0,30	28,9±0,28	29,2±0,24

Солиштирилаётган гуруҳлар бўйича парваришlash давлари бўйича кўзиларнинг бир кеча-кундузлик ўсишида кўзатиладиган ўзгаришларни бир хилда кечмаганлиги эътиборни ўзига жалб қилди. Кўзилар тўғилганидан 1 ойлик ёшга етгунигача қадар кунлик ўсиш кўрсаткичининг ўзгариши ўртача 236,6 -246,5 г гача ўзгариб тўриши кўзатилди. Шу билан бирга ҳар учала гуруҳлар кўзиларининг жадал ўсиши айнан шу даврда кўзатилди. Лекин, паст интенсивликдаги лазерли нур билан нурлантирилган совлиқлардан (II ва III тажриба) олинган кўзиларнинг кунлик ўсиши назорат гуруҳи совлиқларидан олинган кўзиларникидан мос ҳолда 2,8 ва 4,2% устунлик қилганлиги аниқланди.

Умуман олганда кўзиларнинг сут эмиш даври, яъни тўғилганидан онасидан(сут эмишдан) ажратилгунигача қадар онасини эмувчи кўзиларнинг ўсиш ва ривожланиши учун энг

макбул давр ҳисобланади. Аммо, айнан шу даврда паст интенсивликдаги лазер нури билан нурлантирилган II ва III тажриба гуруҳларининг совлиқлари ҳам бир кеча-кундузда мос ҳолда ўртача 175,5 ва 179,5 гр дан кўнлик ўсиш берди.

Турли гуруҳлар кўзиларини ўсиши бўйича қиёсланимизда шу нарса аниқландики, айнан сут эмиш даврида III гуруҳ кўзиларининг кунлик ўсиши бошқа қиёсланаётган гуруҳларга нисбатан юқори даражада кечганлигини ва бу фарқ назорат гуруҳи кўзиларига қараганда 8,5 гр га ёки 5,0 % га юқори бўлиганлиги кўзатилди.

4-жадвал

Тажрибадаги кўзилар тирик массасининг бир кеча- кундузлик ўсиши, гр

Ёш даврлари	Тажрибадаги кўзилар гуруҳлари		
	I	II	III
Тўғилганидан 1 ойгача	236,6±9,51	243,2±10,30	246,5±9,65
1 ойдан 2 ойгача	173,4±5,27	176,6±5,36	180,2±5,20
2 ойдан 3 ойгача	176,5±4,60	180,1±4,5	183,0±5,08
3 ойдан 4 ойгача	96,2±3,38	103,5±3,75	106,5±3,75
Тўғилганидан 4 ойгача	171,0±2,60	175,9±4,9	179,5±4,53
Тўғилганидан 7 ойгача	132,5±2,40	137,3±3,70	138,3±3,86

Шуни қайд қилишимиз керакки, кўзилар ҳаётининг дастлабки ойлари(тўғилганидан онасидан ажратилгунига қадар) уларнинг ўсиш жадаллиги юқори даражада амалга ошади, бу эса онтогенезнинг умумий қонуниятларига мос келади.

Онасидан ажратилиб кўзилар табиий яйловларда боқилиши бошланганлиги сабабли уларнинг ўсишининг жадаллиги сезиларли даражада камайди, бу камайишнинг юзага келишида энг аввало озикланишнинг сут-ўсимликлар типининг фақат ўсимликлар билан озикланиши асорати бўлиши, ҳамда табиий яйловлар маҳсулдорлигини камлиги, яйловдаги ўсимликларнинг дағаллиги ва таркибидаги тўйимли моддаларнинг меъерий даражасида эмаслиги кўзилар организмида қатор стресс ҳолатларнинг пайдо бўлишига сабабчи бўлган бўлиши мумкин. Ҳаттоки шундай шароитда ҳам тажриба гуруҳлари кўзилари ўрганилаётганкатталикларни бошқа гуруҳидаги кўзиларидан устунлик қилишини сақлаб қолди.

Хулоса: II ва III тажриба гуруҳлари кўзиларидан олинган бир кеча-кундузлик ўсиш назорат гуруҳидаги кўзиларникидан мос ҳолда 3,6-4,4 % га устун эканлиги аниқланди. III тажриба гуруҳи кўзилари ҳам ўзларининг ўсиш кўрсаткичлари бўйича устунлик қилишларини сақлаб қолдилар.

Абсолют ва бир кеча-кундузлик ўсиш кўрсаткичлари бўйича ёшга оид тирик массасининг ўзгаришини акс эттирувчи маълумотларининг таҳлили шўни кўрсатдики, тажриба гуруҳларининг кўзилари назорат гуруҳи кўзиларидан сезиларли даражадаги юқори тирик массаси ва кунлик ўсишнинг кўлами бўйича фарқ қилиди. Шу вақтнинг ўзида, тажриба гуруҳи кўзилари ўрганилган кўрсаткичлар бўйича назорат гуруҳи кўзиларидан ишончли даражада устунлик қилганлиги намоён бўлди.

Олинган маълумотларнинг таҳлиliga кўра, ёш ўсувчи эркак кўзиларни интенсив ўсиш вақтида биофизик усуллардан фойдаланиш ушбу кўзилар организмида кечаётган модда алмашинувини кучайтиради ва кўзиларнинг ўсиш ҳамда ривожланишига самарали таъсир қилади деб хулоса чиқаришимизга замин яратади. Ўтказилган тажрибаларимиз навбатдаги

комплекс физиологик ва биокимёвий текширишларни амалга оширишимизга асос бўлиб хизмат қилди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Абдраманов, Б.М. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на суточную динамику натрия (Na) в рубце овец, при разной технике и кратности их кормления / Б.М. Абдраманов, А.А. Айдаралиев, Н.С. Абдулдаева // *Universum: химия и биология: электрон. научн. журн.* – 2017. – № 4 (34). – Режим доступа: <http://7universum.com>
2. Абилов, Б.Т. Эффективность выращивания молодняка мясо-шерстных овец на откорме с применением БМВД с повышенным содержанием растительного белка / Б.Т. Абилов // *Научно-практический электронный журнал Аллея Науки.* – 2018. – № 8 (24). – Режим доступа: [Alley-science.ru](http:// Alley-science.ru) <http://docviewer.yandex.ru> (27.12.2018).
3. Абонеев, В.В. Возрастные особенности морфологического состава крови молодняка овец разных генотипов в онтогенезе / В.В. Абонеев, Л.Н. Скорых, С.Н. Шумаенко // *Овцы, козы, шерстяное дело.* – 2015. – № 2. – С. 41-42.
4. Алексеев, Ю.В. Воздействие фотодинамического и светоокислородного эффектов на ультраструктуру различных популяций лейкоцитов / Ю.В. Алексеев, Т.Г. Бархина, А.В. Иванов, Е.В. Давыдов, М.И. Ковалев, А.М. Ковалева // *Лазерная медицина.* – 2018. – Т. 22. – № 2. – С. 29-35.
5. Арипов У.Х., Омонов М. Биологические и продуктивные особенности каракульских овец сур Сурхандарьинского породного типа. *Вестник аграрной науки Узбекистан.* №1. 2020 г.
6. Ражамуродов З.Т., Ахроров М.Н. Майда шохли кавшовловчилар махсулдорлигини ошириш усуллари ва мезонлари. Мутафаккир. 31.03.2022 йил. 153-158 бет.
7. Ахроров М.Н. Qisqa muddatli, past intensivlikdagi lazerli nurlanishning yosh qo‘zilarni go‘sht masuldorligiga ta‘siri *Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_5-сон.* 65-70 бет
8. Rajamurodov Z.T., Jalilov M.X., Akhrorov M.N., Jalilov X.M The Influtnce of Laser Beams up to 10 w/cm2 on the Immune System of animals. *The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering.* November 12. 2021

**SAMARQAND VETERINARIYA
MEDITSINASI INSTITUTI**

ISSN 2181-1008

DOI 10.26739/2181-1008

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

ТОМ 3, НОМЕР 1

BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

VOLUME 3, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000